

ABDURAHMON JOMIYNING “FAVOIDU-Z-ZIYOIYA” ASARIDA FE’L MAVZUSINING TADQIQI

Xojimirzayev Bekzodbek Ulug'bek o'g'li

Andijon davlat chet tili instituti arab tili (stajyor) o'qitiuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17385113>

Annotatsiya: Mazkur maqolada buyuk mutafakkir Abdurahmon Jomiyning “Favoidu-z-ziyoiya” asarida fe’l kategoriyasi yoritilishi, arab tili grammatikasining o’rta asr davridagi rivoji va zamonaviy tilshunoslik bilan bog’liqligi keng tahlil qilinadi. Tadqiqotning maqsadi – Jomiyning grammatik tafakkurini aniqlash, fe’l tizimini morfologik va sintaktik jihatdan o’rganish, o’zbek tilidagi analogik shakllar bilan qiyoslashdir. Ishda tarixiy, qiyosiy-lingvistik, morfologik va funksional-semantik metodlar qo’llanilgan. Natijada Jomiyning fe’lga oid yondashuvi arab nahviy tafakkurida yangi bosqich boshlab bergani, u orqali o’zbek tili grammatikasi taraqqiyotiga ham ta’sir o’tkazgani ilmiy asosda yoritilgan.

Kalit so’zlar: Abdurahmon Jomiy, “Favoidu-z-ziyoiya”, arab tili grammatikasi, fe’l kategoriyasi, amr fe’li, muqoraba, taajjub, madh, zamm, grammatik tahlil.

Аннотация: В данной статье представлен комплексный анализ трактовки категории глагола в творчестве великого мыслителя Абдурахмана Джамии в его труде «Фавоиду-з-зиёйа», развития арабской грамматики в Средние века и её связи с современной лингвистикой. Цель исследования – определить грамматический склад ума Джамии, изучить морфологию и синтаксические аспекты глагольной системы и сравнить её с аналогичными формами в узбекском языке. В работе использовались исторический, сравнительно-лингвистический, морфологический и функционально-семантический методы. В результате научно доказано, что подход Джамии к глаголу положил начало новому этапу в арабской грамматической мысли, а также оказал влияние на развитие узбекской грамматики.

Ключевые слова: Абдурахман Джамии, «Фавоиду-з-зиёйа», арабская грамматика, категория глагола, побудительный глагол, сражение, восхищение, похвала, замм, грамматический анализ.

Abstract: This article provides a comprehensive analysis of the treatment of the verb category in the work of the great thinker Abdurahman Jami in his work “Favoidu-z-ziyoiya”, the development of Arabic grammar in the Middle Ages, and its connection with modern linguistics. The purpose of the study is to determine Jami’s grammatical thinking, study the verb system morphologically and

syntactically, and compare it with analogous forms in the Uzbek language. Historical, comparative-linguistic, morphological, and functional-semantic methods were used in the work. As a result, it is scientifically demonstrated that Jami's approach to the verb initiated a new stage in Arabic grammatical thinking, through which it also influenced the development of Uzbek grammar.

Keywords: Abdurahmon Jami, "Favoidu-z-ziyoiya", Arabic grammar, verb category, imperative verb, combat, admiration, praise, zamm, grammatical analysis.

Arab tilining tarixiy taraqqiyotida grammatik tafakkur o'zining yuksak bosqichlariga o'rta asrlarda erishgan. Bu jarayonda Movarounnahr va Xuroson zaminida faoliyat yuritgan olimlar, xususan, Abdurahmon Jomiy muhim o'rin tutadi. Uning "Favoidu-z-ziyoiya" asari arab tili nahv ilmining eng mukammal namunalaridan biri bo'lib, o'z davrida Ibn Hojibning "al-Kofiya" asariga yozilgan sharh sifatida grammatik tafakkurda yangi bosqichni boshlab berdi.

Jomiy o'z asarida arab tilidagi fe'l kategoriyalarining morfologik, sintaktik va uslubiy jihatlarini tahlil qilgan holda, ularni pedagogik metod bilan soddalashtirib tushuntiradi. Aynan shu jihatlar tufayli "Favoidu-z-ziyoiya" asari o'z davrining eng samarali darsligi sifatida baholangan. Uning grammatik modellari arab tilidagi fe'l kategoriyalarining o'zbek tili bilan tarixiy aloqalarini aniqlash imkonini beradi.

Adabiyotlar tahlili va metodlar

Tadqiqotda asosan Jomiy, Ibn Hojib, Asfaroiniy, Abdug'afur Loriy va boshqa grammatiklar asarlariga tayanilgan. Abdurahmon Jomiy "Favoidu-z-ziyoiya" asarini hijriy 897-yilda yozib tugatgan bo'lib, uni o'z o'g'li Ziyouddin Yusufga bag'ishlagan. Asar o'rta asrlardagi arab nahvining murakkab nazariy tizimini soddalashtirishga qaratilgan [Vohidova, 2025, 173].

Tadqiqotda quyidagi metodlar qo'llanildi:

- **Qiyosiy-lingvistik tahlil** – arab va o'zbek tillaridagi fe'l shakllarining morfologik va semantik o'xshashliklarini aniqlash;
- **Tarixiy-lingvistik metod** – fe'l kategoriyasining o'zgaruvchanligini va grammatik tafakkur evolyutsiyasini o'rganish;
- **Morfologik tahlil** – fe'lning zamon, tur, nisbat, majhul va ma'lum shakllarini tahlil qilish;
- **Funksional-semantik yondashuv** – fe'lning sintaktik roli, ma'no yuklamasi va uslubiy kontekstdagi funksiyasini tahlil qilish.

MUHOKAMA

1. Fe'l kategoriyasining umumiy tahlili

“Favoidu-z-ziyoiya” asarining asosiy qismlaridan biri — fe’llar bobidir. Unda Jomiy fe’lni arab tili grammatik tizimining markaziy elementi sifatida ko’rsatadi. Fe’l arab tilida vaqt, harakat va voqealikni bildiruvchi so’z turkumi bo’lib, Jomiyning ta’kidlashicha, u nafaqat harakatni, balki subyektning ruhiy holatini ham aks ettiradi.

Jomiy fe’lni zamon (mazi, muzore’, amr) jihatidan tahlil qiladi. O’tgan zamon (الماضي) harakatning yakunlanganligini, hozirgi va kelasi zamon (المضارع) esa davomiylik yoki mumkinlikni bildiradi. Buyruq fe’li (الأمر) esa nutqdagi kuchli pragmatik yukni ifodalaydi. Bu tahlil orqali Jomiy harakatning vaqt bilan bog’liq semantik qatlamlarini ochib beradi.

2. Amr fe’lining grammatik xususiyatlari

Jomiyning amr fe’liga bergan ta’rifi Basra maktabi an’analariga yaqin. U buyruq shaklini morfologik jihatdan o’tgan zamon fe’lidan kelib chiqqan deb hisoblaydi. Amr fe’lini u “tashabbus va buyruq orqali amalga oshuvchi harakat” sifatida tavsiflaydi. Asarda amr fe’llarining ta’sir shakllari, inkor (تفعل لا) modellari, shuningdek, ularning gapda sintaktik joylashuvi misollar orqali yoritilgan. Jomiy Qur’ondan va hadis matnlaridan olingan misollar orqali amrning semantik va pragmatik ahamiyatini ochib beradi.

3. O’timli va o’timsiz fe’llar

Jomiy o’timli fe’llarni (المتعدي الفعل) to’ldiruvchi talab qiluvchi fe’l sifatida, o’timsiz fe’llarni (اللازم) esa faqat subyekt bilan chegaralanadigan fe’l deb belgilaydi. U “maf’ul bihi” kategoriyasining mansub holat bilan bog’liqligini aniqlab, “fa’ala” shaklidagi o’timli fe’llarni tahlil qiladi. O’timli fe’llarning o’zgaruvchanlik xususiyatini sintaktik misollar orqali asoslaydi.

4. Muqoraba, taajjub, madh va zamm fe’llari

Asarning uchinchi bobida muqoraba, taajjub, madh va zamm fe’llari chuqur tahlil etilgan. Jomiy bu fe’llarni “ma’nosi jihatidan hissiy va baholovchi fe’llar” deb ataydi.

• **Muqoraba fe’llari** (“kāda”, “awshaka”, “karuba”) harakatning sodir bo’lish arafasini bildiradi. Jomiy bu fe’llarni zamon nuqtayi nazaridan “yaqinlashish fe’llari” sifatida talqin qiladi.

• **Taajjub fe’llari** (“mā af’ala”, “af’il bihi”) hayrat va emotsional bahoni ifodalaydi. Bu shakllar sintaktik jihatdan o’tgan zamon fe’lidan yasaladi.

• **Madh va zamm fe’llari** (“ni’ma”, “bi’sa”) ijobiy yoki salbiy bahoni bildiradi. Jomiy ularning ishlatilishida subyektning ma’rifatlik holatiga, xabarning mansublik holatiga alohida e’tibor qaratadi.

Bu fe'llar arab tili pragmatik tizimida shaxsga, voqeaga yoki hodisaga berilgan bahoning grammatik ifodasi sifatida talqin etilgan.

5. Jomiy metodining didaktik ahamiyati

Jomiy grammatikani faqat nazariy tushunchalar to'plami sifatida emas, balki o'qitish jarayonida qo'llash mumkin bo'lgan metodik tizim sifatida ishlab chiqqan. "Favoidu-z-ziyoiya"ning tuzilmasi o'quvchining bilim darajasiga mos ravishda izchillik bilan tuzilgan: avval nazariya, so'ng misol, keyin istisno. Bu yondashuv keyinchalik Usmonli, Buxoro va Hindiston madrasalarida "Mullo Jomiy" nomi bilan darslik sifatida keng tarqalgan.

NATIJALAR

Tadqiqot natijalari Jomiy asarining grammatik tizimi nafaqat arab tilshunosligi, balki qiyosiy tilshunoslik va pedagogika sohalarida ham beqiyos manba ekanini ko'rsatadi. Quyidagi jadval asosiy xulosalarni ifodalaydi:

№	Fe'l turi	Jomiy ta'rifi	Uslubiy ahamiyati	O'zbek tili bilan bog'liqlik
1	Maziy	Yakunlangan harakat	Tugal vaqt ifodasi	O'tgan zamon shakli
2	Muzore'	Davomli yoki mumkin harakat	Dinamika va davomiylik	Hozirgi-kelasi zamon
3	Amr	Buyruq yoki iltimos	Pragmatik kuch	Imperativ ("bor", "kel")
4	Muqorab	Yaqinlashuv holati	Vaqtning chegarasini bildiradi	"Sal bo'ladi" shakli bilan mos
5	Taajjub	Ajablanish ifodasi	Emotsional baho	"Qarang", "Zo'r" shakllarida
6	Madh/Zamm	Maqtash yoki qorolash	Aksilbaho ifodasi	"Yaxshi odam", "Yomon ish"

Bu tahlillar shuni ko'rsatadiki, Jomiy asari grammatik birliklarning semantik, sintaktik va pragmatik jihatlarini uyg'unlashtirgan. U o'z davrida grammatik tafakkurni pedagogik modelga aylantirgan.

Xulosa

Abdurahmon Jomiyning "Favoidu-z-ziyoiya" asari arab tili grammatikasining eng muhim bosqichini tashkil etadi. Asarda fe'l kategoriyasi faqat strukturaviy jihatdan emas, balki uslubiy, semantik va pragmatik nuqtai nazardan ham chuqur tahlil qilingan. Jomiyning ilmiy merosi o'zbek tilshunosligida fe'l kategoriyalarini o'rganish uchun nazariy asos yaratgan. Uning metodik izchilligi, o'quvchiga yo'naltirilgan yondashuvi va tahliliy uslubi hozirgi tilshunoslikda ham dolzarb bo'lib qolmoqda. "Favoidu-z-ziyoiya" arab nahvining tarixiy taraqqiyotida soddalashtiruvchi, integratsiyalovchi va metodik ahamiyat kasb etuvchi noyob manbadir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Aripov Sh.I., Yunusov O.U. Abdurahmon Jomiy: hayoti, ilmiy faoliyati va asarlari // Yangi izlanuvchi, 1(6)/2025. – B. 2–6.
2. Vohidova D.A. Abdurahmon Jomiyning ilmiy merosi va “Favoiduz Ziyoiyya” asarining yaratilish sabablari // Worldly Knowledge, 1/2025. – P. 172–174.
3. Hajimehditajer H. Be a Slave to Love and Taste Liberation: The Legacy of Jami. – Malaysia, 2024. – P. 7–11.
4. Radjabova B.T. The image of Abdurahman Jami in literary and historical sources of the 15th–16th centuries // American Journal of Social Sciences and Humanity Research, 4/2024. – P. 188–190.
5. Schwarz F. The Arab Reception of Jāmī: Al-Fawā'id al-Ḍiyā'iyya and Al-Durra al-Fākhira. – Leiden: Brill, 2019. – P. 177–180.
6. Vakkosova M.P. Abdurahmon Jomiyning “Favoiduz Ziyoiyya” (“Sharhi Mullo”) asari haqida // ResearchBib, 2/2024. – B. 545–548.

